

Una breve guida al gres renano dei secoli XVI e XVII

Christoph Keller
tradotto da Alberto Vitolo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170855>
Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Cita come: Christoph Keller. (2023). A short guide to Rhenish stoneware of the 16th and 17th century (1.0) [Publication/working paper]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14170855>

Se avete informazioni su ritrovamenti di gres renano, vi invitiamo a contattare: bartmann.abr@lvr.de

Questo documento è stato pubblicato nell'ambito del progetto "Bartmann goes global".

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

UNIVERSITÄT
BONN

LVR
Qualität für Menschen

Una breve guida al gres renano dei secoli XVI e XVII

Christoph Keller
(tradotto da Alberto Vitolo)

1 Introduzione

L'area della Renania, situata nella Germania occidentale tra le città di Colonia, Bonn e Aquisgrana, ha una lunga tradizione nella produzione di ceramiche. L'alta qualità delle argille, le grandi foreste e un'eccellente rete commerciale che si snodava attraverso Colonia e il fiume Reno favorirono lo sviluppo della ceramica in diverse città e villaggi a partire dal Medioevo. Durante il tardo Medioevo Siegburg, Brühl, Frechen, Langerwehe, Aquisgrana e Raeren divennero i principali centri per la produzione di gres. Durante la prima metà del XVI secolo a Colonia furono sviluppate nuove tecniche di decorazione, imitate poco dopo a Siegburg, Frechen e Raeren. Nell'ultimo quarto del XVI secolo, con l'immigrazione di ceramisti da Siegburg e Raeren nei villaggi del Westerwald, si sviluppò una nuova area di produzione di ceramiche, che divenne uno dei principali fornitori di gres nella maggior parte della Germania settentrionale. Con l'espansione coloniale inglese e olandese nel XVII secolo, il gres renano raggiunse diverse località in Asia, Nord e Sud America, nonché gli insediamenti costieri dell'Africa (Keller 2023).

Siti di produzione del gres in Europa. rosso: produzione di brocche Bartmann, giallo: altri laboratori contemporanei. Christoph Keller.

2 Colonia

Il gres di Colonia era prodotto in almeno quattro laboratori all'interno della città medievale di Colonia (Hurst u. a. 1986, 208; Gaimster 1997, 191-193; Falke 1908, 42-63; Brill 1969). Altre officine che producevano gres identico sono state scavate nelle vicine Frechen, Frechen-Benzelrath, Düsseldorf e Bonn-Lengsdorf (Göbels 1985; Koenen 1881; Ciesielski/Hupka 2014; Mitsuishi in corso di stampa).

Il gres di Colonia fu riconosciuto per la prima volta da Otto von Falke e da allora è al centro dell'interesse della ricerca sul gres renano. Con la pubblicazione dei reperti conservati al Kölnische Stadtmuseum fu reso disponibile un ampio corpus di materiale per la ricerca (Unger 2007). Tuttavia, vi sono problemi con l'attribuzione dei reperti provenienti da diverse collezioni museali alle singole botteghe di Colonia, poiché molti furono acquistati dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

Solo due siti a Colonia sono stati oggetto di scavi archeologici, ma mancano ancora di una pubblicazione completa (Brill 1969; Bertold, u. a. 2016, 227-231, Abb. 108). Pertanto, non sono disponibili informazioni sullo sviluppo interno delle forme e delle decorazioni, nonché sul rapporto tra recipienti decorati e non decorati.

La produzione di gres decorato iniziò a Colonia intorno al 1520 con brocche raffiguranti viti con foglie di quercia o boccioli di rosa. Molte di esse presentano anche una maschera raffigurante un viso barbuto (in tedesco Bartmann lett. "uomo barbuto") realizzata a stampo e applicata nel collo, tra l'orlo e la spalla. Intorno al 1550 le brocche Bartmann presentano una fascia ornamentale centrale intorno al corpo insieme ad una decorazione a foglie d'acanto e a medaglioni con ritratto.

2.1 Descrizione del prodotto

Come negli altri produttori di gres (Frechen, Raeren o Langerwehe), il gres di Colonia ha un corpo ceramico grigio scuro. La superficie è sempre coperta da un ingobbio marrone con un leggero rivestimento ottenuto tramite salatura (Hurst u. a. 1986, 208). I pezzi di alta qualità nelle collezioni museali di solito presentano una superficie marrone uniforme, mentre tra i reperti provenienti dagli scavi archeologici nei siti di produzione vi sono anche esempi di superfici irregolari (simili a quelle di Raeren) o screziate (simili a quelle di Frechen). Alcune brocche Bartmann hanno anche gli occhi e la barba accentuati dal blu cobalto.

Gres di Colonia. Foto: Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn.

2.2 Tipologia e cronologia

Le **brocche con collo cilindrico** hanno un corpo quasi globulare, che poggia su un piede profilato. Il collo cilindrico è separato dal corpo da una piccola cresta. Queste brocche sono di solito prive di decorazioni, ma alcuni esemplari decorati con rose e foglie di quercia sono noti dal sito della fornace di Maximinenstraße.

I **boccali piccoli (Pinte)** hanno un corpo leggermente conico e un fondo piatto. Coppie di cordoni si trovano sotto il bordo, al centro del boccale e vicino al fondo, imitando l'aspetto dei boccali di legno. Dal sito della fornace di Maximinenstraße sono noti anche alcuni piccoli boccali totalmente decorati a stampo.

Anche i **boccali alti (Schnelle)** hanno un corpo leggermente conico, ma sono molto più grandi delle Pinte. Il corpo presenta una decorazione applicata a stampo tra due o tre creste sotto il bordo e ai piedi.

brocca con collo cilindrico. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

boccale piccolo. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

boccale alto. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

Le **brocche Bartmann (a bocca larga)** hanno un corpo a forma di pera con una bocca larga. Sotto il bordo c'è una cresta, che è anche il limite superiore per la maschera facciale applicata. Le brocche Bartmann di Colonia hanno un piede profilato e un'ansa singola.

Le **brocche Bartmann (tipo bottiglia)** hanno una forma bulbosa quasi globulare con collo sottile, spesso separato da una cresta. Contrariamente alle brocche con collo cilindrico c'è anche una cresta sotto il bordo.

Le **bottiglie con doppia ansa** hanno un corpo globulare che prosegue in un lungo collo. Sotto il bordo, sul collo stesso e al passaggio verso il corpo ci sono creste distinte. Su un lato sono fissate due anse posizionate una sopra l'altra.

brocca Bartmann (a bocca larga). Foto: Rijksmuseum. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.3327>.

brocca Bartmann (tipo bottiglia). Foto: Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1850>.

bottiglia con doppia ansa. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.898>.

I **bicchieri a collo d'imbuto** hanno un collo a imbuto, un corpo ovoidale e una base ondulata. Di solito c'è una piccola ansa attaccata al corpo. Il corpo può essere decorato con foglie di quercia e viticci di ghiande.

Le **fiasche globulari con collo lungo** hanno un corpo globulare su un piede profilato. Il collo lungo e sottile è separato dal corpo da una cresta. Un'ansa è attaccata alla cresta sotto il bordo e la spalla del recipiente. Corpo e collo sono decorati con applicazioni realizzate a stampo.

3 Frechen

Allo stato attuale della conoscenza, la produzione di gres decorato iniziò a Frechen intorno alla metà del XVI secolo, quando divennero di moda le brocche Bartmann con maschere naturalistiche, fascia centrale, foglie d'acanto e medaglioni con ritratto. Un primo riferimento storico sui ceramisti di gres risale al 1544 (Göbels 1985, 119-129).

Le forme dei prodotti, l'aspetto e lo stile di decorazione in questo periodo sono quasi identici tra Colonia e Frechen, a causa dello spostamento dei ceramisti e dei forti legami familiari tra i due centri.

Nel corso del XVII secolo i ceramisti di Frechen si trasferirono a Stadtlohn e Vreden in Westfalia (Elling 1994, 118) e a Londra (Green 1999) per avviare nuovi laboratori. Soprattutto i primi prodotti, principalmente le brocche Bartmann, assomigliano molto agli originali realizzati a Frechen.

3.1 Descrizione del prodotto

La maggior parte del gres di Frechen ha un corpo grigio scuro con un rivestimento di ingobbio marrone ricco di ferro (Hurst u. a. 1986, 214). I recipienti venivano solitamente immersi nell'ingobbio capovolti, lasciando l'inter-

Gres di Frechen. Foto: Jürgen Vogel/ LVR-LandesMuseum Bonn.

no e talvolta anche la parte inferiore del recipiente senza rivestimento. Il gres di Frechen è sempre rivestito tramite salatura, a volte trasformando l'ingobbio in una superficie screziata chiamata "tigrata" (Gaimster 1997, 208). Durante il XVI secolo non è insolita una superficie marrone uniforme simile al gres di Colonia.

3.2 Tipologia e cronologia

Le **brocche con collo cilindrico** hanno un corpo quasi globulare, che poggia su un piede profilato. Il collo cilindrico è separato dal corpo da una piccola cresta. A differenza di Colonia, dove sono noti alcuni prodotti decorati, le brocche di Frechen non sono decorate.

brocca con collo cilindrico. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

Le **brocche Bartmann (a bocca larga)** hanno un corpo a forma di pera con una bocca larga. Sotto il bordo c'è una cresta, che è anche il limite superiore della maschera facciale applicate. Le brocche Bartmann hanno un piede profilato e un'ansa singola.

Le **brocche Bartmann (tipo bottiglia)** hanno un corpo bulboso quasi globulare con un collo sottile, spesso separato da una cresta. Al contrario delle brocche con colli cilindrici c'è anche una cresta sotto il bordo. Alla fine del XVI secolo questo tipo di recipiente cambia, in quanto non c'è più un piede cordonato ma una base piatta. Inoltre, il bordo passa dalla versione liscia con cordone terminale, che veniva utilizzata con un coperchio metallico, a una versione cordonata, che veniva chiusa con un tappo di sughero e una copertura aggiuntiva in tessuto.

brocca Bartmann (a bocca larga). Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca Bartmann (tipo bottiglia), variante iniziale. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca Bartmann (tipo bottiglia), variante tardiva. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca Bartmann (di tipo ovoidale).
Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

vaso per la conservazione. Foto:
Siegfried Menzel/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.

Le **brocche Bartmann (di tipo ovoidale)** sono state sviluppate dopo il 1600 dalla brocca Bartmann tipo bottiglia, quando il corpo si è allungato. Il recipiente ha un fondo piatto e diverse creste sotto il bordo. Le brocche presentano una maschera facciale più stilizzata e, sotto di essa, un medaglione applicato sul corpo.

Questo tipo di brocche Bartmann fu prodotto fino al XVIII secolo, quando tutti i prodotti furono realizzati senza alcuna decorazione applicata. Durante il XVII e soprattutto il XVIII secolo furono prodotte brocche più grandi con capacità fino a 10 litri.

I **boccali piccoli (Pinte)** hanno un corpo leggermente conico e un fondo piatto. Coppie di cordoni si trovano sotto il bordo, al centro del boccale e vicino al fondo, imitando l'aspetto dei boccali di legno.

Anche i **boccali alti (Schnelle)** hanno un corpo conico ma sono molto più grandi delle piccole Pinte. Il corpo è decorato con applicazioni a stampo tra due o tre creste sotto il bordo e ai piedi.

I **vasi per la conservazione** furono introdotti alla fine del XVI secolo e cambiarono poco nel tempo. Hanno un corpo cilindrico, leggermente bulboso, con fondo piatto e orlo estroflesso con scanalatura interna. Il piede è accentuato da una scanalatura, una seconda scanalatura si trova sulla spalla del vaso, dove sono fissate le due maniglie orizzontali.

4 Siegburg

La produzione di ceramiche a Siegburg e nei villaggi circostanti iniziò nel corso del XII secolo. Temperature di cottura più elevate hanno permesso ai ceramisti di produrre gres, una ceramica completamente sinterizzata, dalla fine del XIII/inizio del XIV secolo in poi. Il gres rinascimentale del XVI e dell'inizio del XVII secolo veniva prodotto esclusivamente nell'Aulgasse, il quartiere dei vasai al di fuori delle mura medievali di Siegburg.

Con il trasferimento dei ceramisti nel Westerwald alla fine del XVI secolo e la distruzione dell'Aulgasse durante le guerre del 1588 e del 1636, la produzione di ceramiche venne interrotta. Dal 1640 in poi solo una manciata di ceramisti lavorò per il mercato locale, producendo prima gres (Roehmer 2022, 39-40) e, durante il XIX secolo, terrecotte invetriate (Francke 1997, 142-143).

Il gres di Siegburg del XVI e XVII secolo è stato descritto per la prima volta da Solon 1892, Dornbusch 1873 e Falke 1908, tra le opere successive vi sono le monografie di Koetschau 1924, Klinge 1972, Reineking von Bock 1986 e Roehmer 2007 e 2014.

4.1 Descrizione del prodotto

Il gres di Siegburg ha sempre avuto un corpo di colore grigio chiaro, ma nel XVI e all'inizio del XVII secolo i ceramisti utilizzarono un'argilla con un contenuto di ferro ancora più basso per produrre un gres quasi bianco (Roehmer 2022, 28-29). Durante il XVI secolo il rivestimento tramite salatura è stato introdotto per i prodotti più grossolani (Hurst u. a. 1986, 176). La decorazione, nel gres di Siegburg, fu introdotta nel XV secolo con piccole punzonature, altre applicazioni e tecniche di incisione (Distelschnitt) (Hurst u. a. 1986, 176; Roehmer 2014, 61-62). Alla metà del XVI secolo la tecnica delle grandi applicazioni realizzate a stampo fu ripresa dai ceramisti di Colonia (Hurst u. a. 1986, 177; Roehmer 2023). All'inizio del XVII secolo furono introdotti motivi incisi e stampati (Hurst u. a. 1986, 177).

Gres di Siegburg. Foto: Jürgen Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn.

4.2 Tipologia e cronologia

Bicchieri con collo ad imbuto (Trichterhalsbecher) sono stati sviluppati alla fine del XIV secolo (Roehmer 2014, 43-44). Durante il XV e la prima metà del XVI secolo presentano semplici decorazioni fatte a stampo o intagliate, mentre nella seconda metà del XVI secolo e all'inizio del XVII secolo compaiono più comunemente medaglioni circolari e motivi incisi e stampati (Roehmer 2014, 189). I bicchieri a collo d'imbuto del XVII secolo di solito hanno una base a piedistallo incavata invece della più antica base ondulata e sono privi delle piccole anse ad anello (Hurst u. a. 1986, 180-181; Roehmer 2014, 228-234).

Boccali alti (Schnellen) sono stati sviluppati a Colonia e sono stati adottati dai ceramisti di Siegburg intorno al 1550 (Hähnel 1987, 34; Roehmer 2014, 139). Il corpo, alto e leggermente conico, era decorato da tre grandi applicazioni rettangolari realizzate a stampo e inserite tra tre o quattro cordoni posti sotto il collo e proprio sopra la base. I boccali hanno sempre un'ansa a nastro, che parte dai cordoni sotto il bordo fino a circa il centro del boccale.

bicchiere con collo ad imbuto. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

Boccalo alto. Foto: Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn.

La produzione di boccali alti sembra essersi fermata poco prima del 1600 (Roehmer 2014, 140).

Le **brocche Bartmann** hanno un corpo a forma di pera con un fondo piatto o un piede profilato. Furono introdotti a Siegburg intorno al 1550 e fecero parte del repertorio dei ceramisti di Siegburg fino alla fine del XVI secolo (Roehmer 2014, 174). La maschera barbata veniva applicata sotto il bordo e raggiungeva la spalla della brocca. Di solito era fiancheggiato, come un collare, da due bande ornamentali diagonali. Ritratti, fiori e altri medaglioni circolari erano talvolta applicati al corpo dei recipienti.

Le **brocche a pannello** potrebbero essere state sviluppate a Raeren e adottate a Siegburg dalla fine del 1580 fino al 1610 circa (Roehmer 2014, 209-22). Il corpo è diviso da cordoni orizzontali e pesantemente decorato con fregi modanati, impressioni a stampo e scannature intagliate. Alcune brocche a pannello avevano un lungo beccuccio e un'ansa piatta.

Anche le **brocche con collo cilindrico** furono una tipologia introdotta piuttosto tardivamente a Siegburg, alla fine del XVI secolo. Il corpo è decorato con impressioni a stampo, intagli e scannature. Queste brocche erano talvolta dotate di beccuccio e ansa.

Le **brocche a forma di pera** sono state sviluppate dalle brocche Bartmann all'inizio del XVII secolo (Roehmer 2014, 177).

Le **bottiglie globulari (Pullen)** hanno un corpo globulare con un collo stretto e una base liscia. Sono state sviluppate durante la seconda metà del XVI secolo da un tipo più antico prodotto a

brocca Bartmann. Foto: Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca con collo cilindrico. Foto: Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn.

bottiglia globulare. Foto: Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn.

Raeren (Hurst u. a. 1986, 183; Höltken/Steinbring 2017, 731 type 12; Roehmer 2014, 180-181). Le bottiglie globulari sono state prodotte (o almeno utilizzate) fino al XVII secolo (Roehmer 2014, 181), come indicano i reperti del Witte Leeuw (naufragato nel 1613) e del Batavia (naufragato nel 1629) (van der Pijl-Ketel 1982, 248; Stanbury 1974, BAT 326; Green 1989, 107-110). Di solito sono decorati con tre medaglioni rotondi attaccati al corpo, quello centrale a volte sorretto da animali araldici. Alcune bottiglie globulari presentano anche una maschera facciale con viso barbuto.

5 Langerwehe

Il villaggio di Langerwehe si trova sulla strada principale che da Aquisgrana porta a Francoforte, un percorso commerciale noto anche come Via dell'Incoronazione. Nonostante il saccheggio della città nel 1543 e nel 1586 (Hurst u. a. 1986, 184), l'industria della ceramica continuò dai suoi inizi nel X secolo fino al suo declino tra il XIX e gli inizi del XX secolo. Poiché i ceramisti di Langerwehe di solito producevano un gres grigio scuro con un ingobbio marrone non decorato, il gres di Langerwehe ricoprì inizialmente un ruolo marginale nella ricerca (Hurst u. a. 1986, 186). Era ampiamente commercializzato nella seconda metà del XIV e XV secolo e si trova frequentemente nei siti archeologici dei Paesi Bassi, del Belgio (Oosten 2023, 61) e della Gran Bretagna (Hurst u. a. 1986, 184).

Nell'ultimo quarto del XVI e all'inizio del XVII secolo uno o più ceramisti si trasferirono da Raeren (Belgio) a Langerwehe per aprire nuovi laboratori (Mennicken 2013, 302-304). La gamma di produzione comprendeva gres grigio con decori stampati e vernice blu cobalto, identico al contemporaneo gres di Raeren. Tipici di Langerwehe divennero i grandi vasi per la conservazione (Baaren) e le brocche per l'acqua (Pützkannen), che furono decorate con grandi applicazioni. Le brocche a volte presentavano maschere con rappresentati dei Bartmann.

Il gres di Langerwehe fu commercializzato principalmente su scala regionale durante il periodo post-medievale. Josef Schwarz, un insegnante di scuola locale e fondatore del museo della ceramica di Langerwehe, si interessò a questa ceramica semplice e fu il primo a farne un argomento di ricerca (Schwarz 1937). Il lavoro di John Hurst ha reso il gres di Langerwehe ampiamente conosciuto e riconosciuto nell'archeologia britannica (Hurst 1977). Lavori più recenti sono stati pubblicati da David Gaimster (Gaimster 1997, 186-188) e da Thomas Höltken e Bernd Steinbring (Höltken/Steinbring 2017).

5.1 Descrizione del prodotto

Il gres di Langerwehe ha il corpo di un colore che va dal grigio scuro al grigio blu. La maggior parte dei prodotti ha un ingobbio marrone, ma non sono rari quelli grigi (Höltken/Steinbring 2017, 716-717). Le ceramiche post-medievali sono solitamente rivestite tramite salatura.

Per un breve periodo, alla fine del XVI secolo, i ceramisti immigrati da Raeren produssero anche gres grigio con decorazioni blu cobalto, indistinguibile dalla coeva produzione in gres

grigio di Raeren e del Westerwald. Queste brocche a pannello e le brocche con collo cilindrico non sono descritte qui.

5.2 Tipologia e cronologia

Brocche per l'acqua (Pützkannen) sono grandi brocche ovoidali con base ondulata. L'ampio bordo presenta diversi cordoni e un beccuccio. Il corpo presenta solchi da tornitura e può essere decorato con una maschera facciale barbata e fino a tre stemmi.

I **vasi per la conservazione (Baaren)** probabilmente sono stati sviluppati dai vasai di Raeren, ma sono diventati uno dei prodotti principali di Langerwehe. Il lungo corpo ovoidale poggia su una base ondulata, mentre l'ampia bocca si apre in un collo a imbuto. Due maniglie orizzontali sono attaccate alla spalla. I vasi per la conservazione della fine del XVI e XVII secolo sono solitamente decorati con una sola decorazione araldica applicata, mentre quelli più recenti ne presentano tre.

I **boccali alti (Schnelle)** presentano un'unica applicazione a stampo tra il bordo cordonato e la base, simile ai prodotti di Raeren. I boccali possono essere grigi con verniciatura blu cobalto o con un ingobbio marrone.

Le **brocche con collo cilindrico** hanno il piede profilato e il collo cordonato. Il corpo bulboso può essere decorato con tre applicazioni realizzate a stampo. La forma e la decorazione sono riprese dalla vicina Raeren.

Brocca per l'acqua. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.245943>

frammento di vaso per la conservazione. Foto: Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.

6 Raeren

A partire dal XII secolo, i ceramisti gestivano i loro laboratori nei villaggi di Raeren, Hauset, Born e Neudorf (Hurst u. a. 1986, 194, Mennicken 2013). Durante il tardo Medioevo le ceramiche e le tipologie di recipienti presentano una stretta somiglianza con i prodotti di Aquisgrana e Langerwehe, rendendo quasi impossibile distinguere tra i diversi centri di produzione (Höltken/Steinbring 2017, 716-717).

A parte le brocche con faccia probabilmente risalenti al XV secolo, i prodotti decorati sono poco conosciuti a Raeren fino alla seconda metà del XVI secolo, quando un certo numero di ceramisti iniziò a copiare la tecnica delle applicazioni realizzate a stampo da Colonia (Menni-

cken 2013, 194-195); è possibile che questo nuovo tipo di decorazione sia stato introdotto dai ceramisti immigrati dalla stessa Colonia (Mennicken 2023, 29). Ben presto i locali svilupparono il proprio stile e repertorio di forme, con le brocche a pannello che divennero il tipo più conosciuto.

6.1 Descrizione del prodotto

Il corpo ceramico del gres prodotto a Raeren va dal grigio scuro al grigio blu. La maggior parte dei prodotti ha un ingobbio marrone, che a volte può essere irregolare, ma non sono rari quelli grigi (Höltken/Steinbring 2017, 716-717). Il gres del XVI secolo di Raeren di solito ha un ingobbio marrone uniforme, che copre tutto il prodotto. Nel 1570 i primi prodotti senza ingobbio marrone furono prodotti a Raeren, presentando, invece, una decorazione dipinta in blu cobalto (Mennicken 2013, 205).

6.2 Tipologia e cronologia

I **boccali alti (Schnelle)** hanno un corpo leggermente conico ma sono molto più grandi delle piccole Pinten, e tendono ad essere più cilindrici rispetto agli omologhi esemplari di Colonia e Frechen. Il corpo è decorato per lo più con un'applicazione a stampo tra due o tre creste, poste sotto il bordo e ai piedi.

brocca con faccia. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca Bartmann. Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1858>.

boccale alto. Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.19563>.

I **boccali piccoli (Pinte)** si trovano fin dalla metà del XVI secolo. Di solito sono decorati con applicazioni realizzate a stampo tra due creste ai piedi e sotto il bordo.

Le **brocche con faccia** hanno un corpo voluminoso e di forma globulare, con un collo stretto simile a una bottiglia e una bocca stretta. La base ha sempre un piede ondulato. I tratti del

brocca a tre anse. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca a pannello. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

brocca con collo cilindrico. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

viso prominenti si estendono dal collo alla pancia, per la cui realizzazione le tecniche di applicazione sono state combinate con l'incisione e il rilievo. Una variante speciale delle brocche facciali sono gli zampognari, dove la raffigurazione è completata dallo strumento e dalle armi.

Le **brocche Bartmann** hanno un corpo allungato e ovoidale. A differenza delle brocche Bartmann di Colonia e Frechen hanno un piede a gradino. Anche il bordo, separato da una cresta dal corpo, ha un diametro leggermente maggiore rispetto al collo.

Le **brocche a tre anse** hanno un corpo ovoidale che continua fino all'ampio collo. La brocca poggia su un piede simile a un piedistallo. Tre grandi anse sono attaccate alla cresta sotto il bordo e la spalla del recipiente.

Le **brocche con collo cilindrico** hanno un corpo quasi globulare, che poggia su un piede profilato. Il collo cilindrico è separato dal corpo da una piccola cresta e presenta forti segni di tornitura, diversamente dalle brocche di Colonia e Frechen. Il corpo può essere decorato con uno o tre medaglioni applicati.

Le **brocche ovoidali** hanno uno snello corpo ovoidale, simile alle brocche Bartmann di Raeren. Presentano inoltre il piede a forma di piedistallo ma senza la cresta sotto il bordo. Il collo ha segni di tornitura distinti e può essere decorato con uno o tre medaglioni applicati, spesso raffiguranti stemmi.

Le **brocche a pannello** furono sviluppate nel 1570 dalle brocche con colli cilindrici. Ora il corpo ha una sezione cilindrica, che può essere decorata con applicazioni simili a fregi. Rappresentano sia danze contadine che una serie di immagini come stemmi araldici o busti degli elettori della Germania. Altre applicazioni a pannello si trovano sul collo, mentre il resto del corpo è decorato con scanalature, impronte di timbri o cordoni.

Le **brocche biconiche** sono una versione più piccola delle brocche a pannello, dove la parte centrale cilindrica non è presente.

7 Westerwald

L'area intorno a Höhr, Grenzhausen e Grenzau nella regione del Westerwald, vicino a Coblenza, fornisce tutte le materie prime necessarie per la produzione di ceramiche. Almeno a partire dal tardo Medioevo in poi, in più luoghi, è stato prodotto un gres grigio con ingobbio marrone.

La situazione cambiò alla fine del XVI secolo, quando diversi ceramisti di Siegburg e Raeren si trasferirono nel Westerwald e ottennero privilegi dai signori locali che consentivano loro la produzione esclusiva di gres grigio con decorazione dipinta di blu cobalto, uno stile che fu probabilmente sviluppato a Raeren intorno al 1570 (Mennicken 2013, 205).

I nuovi immigrati introdussero il loro repertorio di forme e stili di decorazione, che furono immediatamente adottati dagli artigiani locali. Con l'emigrazione dei ceramisti dalla regione del Westerwald, la produzione di gres grigio blu si diffuse nuovamente a Raeren, Siegburg, Troisdorf-Altenrath e, dal 1743 in poi, a Meckenheim-Adendorf (Müller 1991, 14-17). Durante il XVII e XVIII secolo il gres del Westerwald fu prodotto anche a Huy e Namur nell'odierno Belgio (Pirson 2020; Pirson 2024).

7.1 Descrizione del prodotto

Il gres del Westerwald ha un corpo grigio, che soprattutto nel tardo XVIII e XIX secolo, non è sempre completamente sinterizzato (fuso). Questi prodotti erano stati decorati con applicazioni stampate, impronte di stampi e varie tecniche di intaglio. Dalla fine del XVI secolo in poi il blu cobalto e dal 1665 il viola manganese furono usati per la decorazione dipinta (Hurst u. a. 1986, 222). Il gres del Westerwald è sempre rivestito tramite salatura.

I modelli di decorazione cambiarono nel tempo. Alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo venivano utilizzate applicazioni a stampo per coprire zone e pannelli (Blanc/Brinkmann 2022). I cordoni divisorii erano spesso decorati con timbri a rullo. Dal 1650 circa in poi, i prodotti erano coperti da molte rosette e altre piccole applicazioni. Inoltre, le bottiglie globulari e vasi da notte erano decorati con tre medaglioni più grandi, spesso con stemmi. Nel XVIII secolo le applicazioni fatte a stampo sono state sostituite da decorazioni stampate e incise, mentre stava emergendo anche la pittura blu isolata (ad esempio le brocche a P).

gres di Westerwald. Foto: Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland.

7.2 Tipologia e cronologia

Le **tazze globulari (Kugelbauchkrüge)** sono una tipologia particolare di gres del Westerwald. Il corpo globulare poggia su un piede profilato con creste e solchi. Il collo cilindrico è inoltre coperto da creste e scanalature alternate, e un cordone lo separa dal bordo liscio. Queste brocche hanno un'ansa a nastro.

Le **brocche a forma di pera (Birnbauchrüge)** prendono il nome dalla forma del loro corpo. Il bordo liscio è separato da un cordone o da una serie di cordoni e scanalature dal corpo, che di solito è decorato con una serie di piccoli medaglioni identici.

Le **brocche a pannello** furono sviluppate nel 1570 a partire dalle brocche con colli cilindrici. Ora il corpo ha una sezione cilindrica, che può essere decorata con applicazioni simili a fregi, che rappresentano sia scene come danze contadine che una serie di immagini come stemmi araldici o busti degli elettori della Germania. Altre applicazioni a pannello si trovano sul collo, mentre il resto del corpo è decorato con scanalature, impronte di timbri o cordoni.

tazza globulare. Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.12573>

brocca a forma di pera. Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.10454>.

brocche a pannello. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

Le **brocche biconiche** sono una versione più piccola delle brocche a pannello, dove la parte centrale cilindrica non è presente.

I **vasi da notte** hanno un corpo globulare con la sezione superiore e inferiore tagliate. Il bordo è estroflesso con un esterno smussato e un interno concavo. Esempi successivi del XVIII secolo hanno il bordo flangiato. Il corpo è solitamente decorato da tre medaglioni, quello centrale fiancheggiato da due leoni araldici.

Le **brocche ovali a "stella"** (Sternenkannen) hanno un corpo a forma di oliva su un piede profilato. Il collo stretto è decorato da una serie di cordoni, creste e scanalature. Il bordo ha un beccuccio tirato, sotto il quale è applicato un mascherone o una testa di leone. Il corpo è ca-

ratterizzato da un medaglione centrale fiancheggiato da palmette triangolari radianti a forma di stella.

I **boccali** furono sviluppati nel corso del XVII secolo e sono rimasti in uso fino al XVIII e XIX secolo. Il corpo cilindrico è più basso rispetto ai vecchi boccali di tipo Schnelle. Una serie di cordoni e scanalature si trovano sotto il bordo e sopra la base. La sezione centrale è decorata con una serie di medaglioni identici o applicazioni di pannelli.

Le **bottiglie globulari (Pullen)** hanno un corpo globulare con una base piatta. Il corpo si restringe fino al bordo liscio. Un cordone distinto si trova nel collo, appena sopra la spalla, ad esso è attaccata un'ansa a nastro che scende fino alla spalla. Le bottiglie globulari sono solitamente decorate con tre medaglioni, quello centrale è posto spesso tra due leoni araldici, e con una o due file orizzontali di impronte di timbri sulla spalla.

I **vasi per la conservazione** hanno un corpo allungato, leggermente bulboso con una base piatta. L'ampio bordo è solitamente estroflesso con un esterno smussato e un interno concavo. Due maniglie orizzontali sono attaccate alla spalla. Sulla spalla e appena sopra la base si possono trovare una serie di creste e scanalature. La parte centrale è decorata con figure incise e disegnate e motivi floreali. I vasi per la conservazione furono sviluppati nel XVIII secolo.

Le **brocche con collo cilindrico** hanno un corpo quasi globulare, che poggia su un piede profilato. Il collo cilindrico è separato dal corpo da una piccola cresta e presenta forti segni di tornitura, al contrario delle brocche di Cologne e Frechen. Il corpo può essere decorato con uno o tre medaglioni applicati.

8 Gres renano in giro per il mondo

Un gruppo di archeologi e storici sta attualmente studiando tutti gli aspetti delle brocche Bartmann nell'ambito del progetto "Bartmann goes global", finanziato dal DFG e dall'AHRC. Insieme alle domande riguardanti la tipologia e

brocca ovale a "stella". Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

boccale. Foto: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn.

bottiglia globulare. Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.426343>

Prove archeologiche della distribuzione globale del gres renano. Keller 2023.

la cronologia, il contesto sociale, le fonti storiche o l'archeometria, verrà analizzata in modo più dettagliato la distribuzione globale.

Massimizzando il numero di siti di ritrovamento - relitti di navi, insediamenti coloniali e indigeni - ci poniamo l'obiettivo di chiarire perché il gres ha avuto una distribuzione così ampia e quali attori ne siano stati responsabili. È quindi necessario ottenere un quadro il più dettagliato possibile della distribuzione, ma ciò sarà possibile solo con l'aiuto dei ricercatori di tutto il mondo. Qualunque informazione sul gres renano può essere inviata a Bartmann. abr@lvr.de

9 Bibliografia

Berthold et al. 2016

Jens Berthold/Thomas Lobüscher/Iris Reuter, Ausgrabungen am Breslauerplatz in Köln. Archäologische Untersuchungen im Rahmen des Nord-Süd-Stadtbahnbaus. Kölner Jahrbuch 49, 2016, 163–307.

Blanc/Brinkmann 2022

Eva Blanc/Bernd Brinkmann, Steinzeugscherben des 17. und 18. Jahrhunderts aus einer Baugrube in Grenzau (Höhr-Grenzhausen, Westerwald) (Mülheim a. d. Ruhr 2022).

Brill 1969

Franz Brill, Die Töpferei in der Streitzeuggasse zu Köln. In: Hans Blum (ed.), Aus kölnischer und rheinischer Geschichte. Festschrift A. Güttsches. Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e. V. 29 (Köln 1969) 255–274.

Ciesielski/Hupka 2014

Stefan Ciesielski/Dieter Hupka, Bartmannkrüge aus Düsseldorf. Archäologie im Rheinland 2013, 2014, 206–208.

Dornbusch 1873

Johann Baptist Dornbusch, Die Kunstgilde der Töpfer in der abteiliche Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 25, 1873, 1–130.

Elling 1994

Wilhelm Elling, Steinzeug aus Stadtlohn und Vreden (Borken 1994).

Falke 1908

Otto von Falke, Das Rheinische Steinzeug. 1 (Berlin 1908).

Francke 1997

Ursula Francke, Die Ausgrabung eines Töpferofens des 19. Jahrhunderts in Siegburg. Archäologie im Rheinland 1996, 1997, 142 f.

Gaimster 1997

David R. M. Gaimster, German Stoneware 1200-1900 (London 1997).

Göbels 1985

Karl Göbels, Rheinisches Töpferhandwerk (Köln 1985).

Green 1999

Chris Green, John Dwight's Fulham Pottery. Excavations 1971-79. English Heritage Archaeological Report 6 (London 1999).

Green 1989

Jeremy N. Green, The loss of the Verenigde Oostindische Compagnie retourschip Batavia, Western Australia 1629. An excavation report and catalogue of artefacts. British Archeological Reports. International Series 489 (Oxford 1989) (05.09.2022).

Hähnel 1987

Elsa Hähnel, Siegburger Steinzeug – Formen und Entwicklungen – Teil 1. In: Elsa Hähnel (ed.), Siegburger Steinzeug. Bestandskatalog 1. Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und Landesmuseums für Volkskunde in Kommern 31 (Köln 1987) 9–52.

Höltken/Steinbring 2017

Thomas Höltken/Bernd Steinbring, Mittelalterliche Keramik aus Langerwehe, Raeren und Aachen. *Kölner Jahrbuch* 50, 2017, 713–751.

Hurst 1977

John G. Hurst, Langerwehe Stoneware of the Fourteenth and Fifteenth Centuries. In: M. R. Ap-
ted/R. Gilyard-Beer/A. D. Saunders (eds.), *Ancient monuments and their interpretation. Essays
presented to A. J. Taylor* (London 1977) 219–238.

Hurst et al. 1986

John G. Hurst/David S. Neal/H. J. E. van Beuningen, Pottery produced and traded in north-
west Europe 1350-1650. *Rotterdam Papers* 6 (Rotterdam 1986).

Keller 2023

Christoph Keller, Global distribution map of Rhenish stoneware during the 16th to 18th centu-
ry (1.0) [Data set]. Zenodo (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7516266>

Klinge 1972

Ekkart Klinge, *Siegburger Steinzeug. Kataloge d. Hetjensmuseums Düsseldorf* (Düsseldorf 1972).

Koenen 1881

Constantin Koenen, Düsseldorf. Entdeckung einer alten Kunsttöpferei daselbst. *Bonner Jahr-
bücher* 71, 1881, 155–156.

Koetschau 1924

Karl Koetschau, *Rheinisches Steinzeug* (München 1924).

Mennicken 2013

Ralph Mennicken, *Raerener Steinzeug: Europäisches Kulturerbe* (Eupen 2013).

Mennicken 2023

Ralf Mennicken, Typo-chronologische Übersicht zur Entwicklung des Raerener Steinzeugs
vom 13. Jh. bis zum 19./20. Jh. (Raeren 2023).

Mitsuishi in print

Gen Mitsuishi, Die frühneuzeitliche Keramik aus der Töpferei in Bonn-Lengsdorf. In: *Beiträge
zur rheinischen Keramik 2. Archäologische Berichte aus dem Rheinland Beiheft 3* (Bonn inprint).

Müller 1991

Franz Müller, Das Adendorfer Töpfereiwesen von seinen Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg.
In: Ursula Dohmen/Franz Müller/Ursula Perkams/Dirk Rischmüller (eds.), *Die Adendorfer Töp-
fer im Wandel der Zeit. Geschichte in Wachtberg* (Unkel 1991) 6–27.

Oosten 2023

Roos van Oosten, Reconsidering Ceramics and Trade Using Big Data: The Significance of Stoneware Distribution in the Low Countries, 1200-1600. *Medieval Ceramics: Journal of the Medieval Ceramics Research Group* 40, 2023, 55–70.

Pijl-Ketel 1982

Christine L. van der Pijl-Ketel, *The Ceramic Load of the Witte Leeuw (1613)* (Amsterdam 1982).

Pirson 2020

Marisa Pirson, Un artisanat hutois méconnu. Des rebus de fabrication de grès moderne retrouvés place Saint-Jacques. *Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts* 61, 2020, 119–160.

Pirson 2024

Marisa Pirson, La production de grès à l'époque moderne en région Mosane: des traces d'ateliers à Namur et à Huy. *La lettre du Patrimoine* 73, 2024, 14–16.

Reineking von Bock 1986

Gisela Reineking von Bock, *Steinzeug. Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln* 4 3(Köln 1986).

Roehmer 2007

Marion Roehmer, *Siegburger Steinzeug. Die Sammlung Schulte in Meschede. Denkmalpflege und Forschungen in Westfalen* 46 (Mainz 2007).

Roehmer 2014

Marion Roehmer, *Formenkosmos Siegburger Steinzeug. Die Sammlung im Hetjens-Museum* (Düsseldorf 2014).

Roehmer 2022

Marion Roehmer, *Lebenswelten. Siegburger Steinzeug in Realität und Malerei* (Petersberg 2022).

Roehmer 2023

Marion Roehmer, *Techniktransfer von Köln nach Siegburg. Beobachtungen zum auflagenverzierten Siegburger Steinzeug der Renaissance* (Lohmar 2023).

Schwarz 1937

Joseph Schwarz, *Die Bedeutung des Langerweher Töpfergewerbes in der Vergangenheit. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins* 58, 1937, 1–56.

Solon 1892

M. L. Solon, *The ancient art stoneware of the Low Countries and Germany: or, „Grès de Flandres“ & „Steinzeug“*. Its principal varieties and the places where it was manufactured during the XVIth and XVIIth centuries (London 1892).

Stanbury 1974

Myra Stanbury, Batavia Catalogue. Special Publication - Department of Maritime Archaeology, Western Australian Maritime Museum 2 (Fremantle 1974).

Unger 2007

Ingeborg Unger, Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums. Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums 8 (Köln 2007).

Christoph Keller

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Endenicher Straße 133

53115 Bonn

Germany

christoph.keller@lvr.de

orcid <https://orcid.org/0000-0002-6873-8672>